

SCIENTIFIC OBSERVATORY MAGAZINE

Vol. 1 N o 1 2023

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA FAMILIAR E DA QUALIDADE DE VIDA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TURNO NOTURNO DO INSTITUTO PADRE MIGUELINHO – NATAL/RN

João Paulo Delfino de Lima¹

Resumo

A educação financeira é um assunto de extrema importância que tem sido negligenciado por grande parte das pessoas. É comum vermos pessoas que não tem noção de como administrar seu dinheiro e acabam comprometendo seu orçamento mensal. Dessa forma, a escola desempenha um papel fundamental na formação do cidadão, capacitando-o a compreender criticamente o mundo que o cerca e a tomar decisões conscientes, tornando-o ativo na sociedade. Nesse sentido, este artigo tem como objetivos: refletir sobre a importância da educação financeira no contexto escolar e apresentar informações sobre como a organização financeira está diretamente conectada a atingir metas, qualidade nos gastos, bom planejamento, autoestima pessoal, futuro melhor, poupar dinheiro, investir de forma segura e menos estresse, gerando assim uma maior qualidade de vida, tanto dos alunos, como das suas famílias. A metodologia empregada foi uma pesquisa qualitativa e discussão do tema com os alunos em sala de aula. Os resultados obtidos, de acordo com as falas dos alunos, em geral, foi uma maior conscientização

¹ Graduado em Licenciatura plena em Matemática pela UFRN; Especialista em Matemática financeira e Estatística pela Faculdade Facuminas; e Especialista em Matemática, suas tecnologias e mundo do trabalho pela UFPI; aluno do curso de Mestrado em Educação pela Minha Bolsa Digital. E-mail: j_paulo_122@hotmail.com

deles e de suas famílias em relação ao uso consciente do dinheiro, e agora todos passaram a se planejar de acordo com suas receitas e gastos.

Palavras-chave: Educação financeira. Contexto escolar. Dinheiro.

Abstract

Financial education is an extremely important subject that has been neglected by most people. It is common to see people who have no idea how to manage their money and end up compromising their monthly budget. In this way, the school plays a fundamental role in the formation of citizens, enabling them to critically understand the world around them and to make conscious decisions, making them active in society. In this sense, this article aims to: reflect on the importance of financial education in the school context and present information on how financial organization is directly connected to achieving goals, quality in cats, good planning, personal self-esteem, a better future, saving money, investing safely and with less stress, thus generating a better quality of life for both students and their families. The methodology used was a qualitative research and discussion of the topic with students in the classroom. The results obtained, according to the students' speeches, in general, was a greater awareness of them and their families in relation to the use conscious of money, and now everyone started to plan according to their income and expenses.

Keywords: Financial education. School context. Money.

Introdução

De acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico:

Educação financeira é o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com informação, formação e orientação, possam desenvolver os valores e as competências necessários para se tornarem mais conscientes das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem fazer escolhas bem-informadas, saber onde procurar ajuda e adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de modo mais consistente para a formação de

indivíduos e sociedades responsáveis, comprometidos com o futuro.
(OCDE, 2005)

Com isso, pode ser discutida no ambiente escolar, auxiliando os alunos a compreenderem comportamentos financeiros de si mesmos, de seus familiares, e conseqüentemente, da sociedade. A educação financeira é importante para o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos necessários para a realização de escolhas financeiras responsáveis, de forma a aumentar a sua probabilidade de sucesso financeiro. Ela também ajuda as pessoas a desenvolver competências e a tomar decisões informadas, que podem ajudar a melhorar seu bem-estar financeiro e pessoal. Estas habilidades incluem a compreensão da matemática financeira, a capacidade de interpretar e avaliar informações financeiras, a capacidade de gerir o orçamento pessoal, a compreensão dos riscos e benefícios associados às escolhas financeiras, a capacidade de identificar e evitar fraudes e outras práticas não éticas.

Porém, a educação financeira brasileira ainda não faz parte plenamente do mundo da educação familiar e do ambiente escolar. Para melhorar esse cenário, é necessário que sejam desenvolvidas ações de conscientização e de educação financeira nas escolas, para que os alunos possam desenvolver maior compreensão e responsabilidade financeira. Essas ações devem começar desde cedo, abordando assuntos como orçamento, poupança, investimentos, crédito, entre outros. Além disso, é importante que os professores possam transmitir informações corretas e adequadas para a faixa etária dos alunos, para que eles possam desenvolver habilidades financeiras para o futuro. Outra frente possível de ação para o desenvolvimento da cidadania financeira é a formação de parcerias com empresas e instituições financeiras, que possam trazer recursos.

Nos dias de hoje, muitas famílias estão com um alto nível de endividamento, pois não sabem lidar com suas finanças, devido ao não conhecimento sobre o assunto. Por isso esse artigo tem como objetivo principal fazer com que os alunos do turno noturno do ensino médio do Instituto Padre Miguelinho, escola estadual que fica localizada na cidade do Natal-RN, reflitam sobre a importância de estudar o tema educação financeira, associado a qualidade de vida e que possam aplicar esse conhecimento adquirido não só em suas famílias, mas na sociedade como um todo, também ao ingressarem no mercado de trabalho.

Para a realização desse artigo, foram feitas pesquisas em outros artigos a cerca do tema em questão para um maior embasamento entre a relação de

educação financeira, família e qualidade de vida. Além disso, foram usados dados estatísticos de pesquisas já realizadas aqui no Brasil, para aprofundar e servir como base da pesquisa. Precisei de 4 aulas para a apresentação do tema para as turmas e as rodas de discussões. Logo em seguida foi aplicada uma pesquisa com os estudantes voluntários, através da plataforma google formulário, na qual participaram 59 estudantes que responderam após divulgação do link em grupos de rede social.

A importância da Educação financeira

Em primeiro lugar devemos compreender qual a importância de se ter uma educação financeira pessoal e familiar hoje em dia, como já foi dito anteriormente, estamos enquadrados em um sistema econômico e social capitalista, ou seja, está diretamente ligado ao uso do dinheiro. A importância é tão grande e pesa tanto na economia que até mesmo o governo já criou uma estratégia federal com o intuito de promover ações para melhorar o acesso à educação financeira em nosso país, o nome da estratégia é chamado de Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF criada através do decreto 7.397/2010 e se trata de:

[...] uma mobilização multisetorial em torno da promoção de ações de educação financeira no Brasil. A estratégia foi instituída como política de Estado de caráter permanente, e suas características principais são a garantia de gratuidade das iniciativas que desenvolve ou apoia e sua imparcialidade comercial. O objetivo é contribuir para o fortalecimento da cidadania ao fornecer e apoiar ações que ajudem a população a tomar decisões financeiras mais autônomas e conscientes (BRASIL. Decreto 7.397, 22 de dezembro de 2010.)

Segundo a ENEF, de uns tempos para cá, as pessoas a cada ano que passa estão tendo um acesso bem mais facilitado a diversos tipos de transações econômicas, cada vez mais os bancos abrem um leque maior de modalidades de créditos e conseqüentemente cada vez mais difícil fica o entendimento de quais são as condições para essa facilidade toda. Porém, sem um conhecimento básico sobre o assunto, esse acesso pode se tornar desastroso para a vida do indivíduo e até mesmo para a saúde financeira de um país.

Com isso o SPC Brasil, instituiu uma cartilha após uma pesquisa feita em 2015 intitulada: “PESQUISA EDUCAÇÃO FINANCEIRA Orçamento Pessoal e Conhecimentos Financeiros” onde apresentou diversos dados da pesquisa sobre os

conhecimentos da educação financeira no Brasil. Nessa cartilha foi posta que 37% dos brasileiros reconhecem que sua vida financeira não é organizada. E ainda, quando falta dinheiro no mês, 19% das pessoas recorrem ao uso do cartão de crédito, um dos juros mais altos do mercado, fato esse que poderia ser evitado com uma boa organização financeira.

Segundo o SPC Serasa, em 2022, o Brasil fechou o ano com cerca de 64,25 milhões de pessoas inadimplentes, o aumento representa 700 mil pessoas a mais que em janeiro do mesmo ano. Além disso, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas IPEA publicou um índice denominado Índice de Expectativa das Famílias – IEF – este índice tem por finalidade indicar o grau de percepção que as famílias têm sobre o seu grau de endividamento, seguem os dados:

Grau de endividamento por região				
Região	Muito endividado	Mais ou menos endividado	Pouco endividado	Não têm dívidas
Centro-Oeste	6,3%	8,1%	5,3%	79,7%
Nordeste	9,9%	21,7%	28,3%	40%
Norte	12,7%	39,3%	23,7%	24%
Sudeste	7,2%	12,4%	18,1%	61,9%
Sul	5,2%	22,3%	33,9%	38,6%

Fonte – Ipea

Tabela 1 – Grau de endividamento por região do Brasil

Fonte: Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas IPEA

A partir destes dados já é possível entender um pouco de como a falta de instrução financeira pode motivar problemas econômicos que afetam a vida de uma pessoa, uma família e em maior dimensão, de uma sociedade. O que se deve entender é que educação financeira não se trata de deixar de comprar o que gosta, ou de não fazer a viagem que se quer para guardar dinheiro ou, como muitos falam, de guardar dinheiro a vida toda, para depois morrer e deixar para os outros.

Segundo Braunstein e Welch (2002) Participantes informados ajudam a criar um mercado mais competitivo e eficiente. Consumidores conscientes demandam por produtos condizentes com suas necessidades financeiras, exigindo que os provedores financeiros criem produtos com características que melhor correspondam a essas demandas.

Qualidade de vida

Qualidade de vida é um termo subjetivo difícil de ser conceituado, porém, de forma simples podemos entender segundo a Organização Mundial da Saúde OMS como “a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura e dos sistemas de valores nos quais ele vive, e em relação a seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”.

Já segundo ADRIANO, qualidades de vida pode depender de vários aspectos:

Podemos dizer que qualidade de vida de uma população pode depender do seu acesso a serviços econômicos e sociais como: emprego e renda, educação básica, alimentação adequada, acesso a serviços de saúde e saneamento básico, transporte de boa qualidade, etc. (ADRIANO et al., 2000)

Ao passar dos anos foram criados vários tipos de indicadores de qualidade de vida, todos querendo saber a mesma coisa, porém, seguindo focos diferentes como, por exemplo, o Indicador de Qualidade de Vida da OMS criado em 1992 que tinha foco: domínio físico, domínio psicológico, nível de independência, relações, sociais, ambiente e aspectos espirituais/religião/crenças pessoais. Antes disso, em 1972, foi criado o indicador de Felicidade Interna Bruta (FIB) no Butão, em que foram feitos diversos estudos, aonde se chegou em 9 indicadores que compõe: bom padrão devida econômica, boa governança, educação de qualidade, saúde, vitalidade comunitária, proteção ambiental, acesso à cultura, gerenciamento equilibrado do tempo e bem-estar psicológico (MENCONI, 2009).

Um dos mais recentes é o Indicador de Qualidade de Vida Calvert-Henderson de 2000, se tornou um modelo bem amplo onde mede a qualidade de vida em torno de 12 indicadores que são: educação, emprego, energia, meio-ambiente, saúde, direitos humanos, renda, infraestrutura, segurança nacional, segurança pública, lazer e habitação (PENACHIONI, 2009).

Todavia, o indicador ainda mais utilizado atualmente é o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, criado em 1990 e utilizado até hoje pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Ele é uma ferramenta de cálculo estatístico desenvolvida para desvincular os índices de crescimento de dados econômicos e começar a considerar aspectos sociais e culturais. O IDH leva em conta três indicadores, sendo

eles: renda, longevidade e educação. Apesar de ser o mais usado, leva em consideração poucos aspectos se comparado com as diversas definições e percepções da qualidade de vida.

A relação entre educação financeira familiar e a qualidade de vida

No decorrer do artigo foram relatadas diversas definições e dados estatísticos relacionados à qualidade de vida, bem como educação financeira familiar. Sendo assim, agora será feita a relação entre os temas.

Um das buscas das pessoas hoje em dia é a qualidade de vida, afinal de contas, querer viver bem é um desejo que grande parte da população busca. Na verdade, podemos dizer que em muitas das vezes é o que as motiva. Também pode ser visto que qualidade de vida depende da percepção e da cultura de cada um, o que o torna ela subjetiva e pessoal. Se cada um tem a sua percepção de qualidade de vida cabe a cada um ir atrás de meios para buscá-las.

Como vimos algumas vezes, essa qualidade está relacionada ao: padrão de vida, acesso à educação e saúde, lazer e até mesmo a condições mínimas como saneamento básico. O que nos faz lembrar da famosa pirâmide de Maslow, onde mostra a hierarquia das necessidades conforme figura abaixo.

Figura 1. Pirâmide de Maslow

Fonte: IBND, 2021

Apesar dessas diferenças entre indivíduos ou grupos, temos uma forma de generalização das necessidades humanas, estabelecidas através de categorias ou hierarquia que podem ser visualizadas como uma pirâmide, onde na base estão às necessidades mais básicas e no topo as mais elevadas.

Essa teoria é muito usada para diversas finalidades, como motivação de colaboradores da empresa ou pelo marketing como padrões de consumo, a busca por essas necessidades acaba por englobar também na definição de qualidade de vida aspectos como empregos, condição de trabalho e renda, entre outros. Termos esses que estão relacionados a dinheiro, ou seja, querendo ou não no sistema social e econômico em que vivemos conseguir o que nos anseia, está relacionado a ter poder aquisitivo para isso.

Entenda que o artigo de maneira nenhuma está dizendo que a qualidade de vida, felicidade e o bem-estar dependem de se ganhar rios de dinheiro, pelo contrário qualidade de vida está relacionada também a aproveitar e gerenciar o seu tempo de acordo com a sua percepção de valor.

O que a artigo quer dizer é que você pode usar a educação financeira como meio para adquirir a qualidade de vida tão almejada pelas pessoas. Se trata de aproveitar os benefícios de se ter um bom conhecimento financeiro pessoal e familiar para estar sempre se aproximando mais da qualidade de vida. Em outras palavras a qualidade de vida é o objetivo e a educação financeira pode ser o meio.

Não só isso, mas a falta de conhecimentos financeiros também está se tornando um problema para o bem-estar das pessoas. Como vimos anteriormente, os índices de inadimplência estão cada vez maiores, causando assim um desconforto e até mesmo uma preocupação diária que acaba interferindo na saúde mental de uma pessoa. Segundo Joel Rennó (2016), colaborador médico do Departamento de Psiquiatria da FMUSP “É notório o aumento do número de casos de pessoas estressadas ou com sinais e sintomas de transtornos de ansiedade, depressão e insônia durante a crise econômica atual que vivenciamos.”

E mais segundo ele “Uma clínica especializada em Check Up detectou um aumento de praticamente 40% dos casos, sendo agravados ainda mais devido a pandemia de covid-19. Foram colhidos dados de mais de 5 mil pacientes sendo que 60% deles sofriam de ansiedade.” (JOEL RENNÓ, 2021). Só para esses dados já dá para ter noção de como fatores econômicos afetam diretamente a vidas das pessoas por consequente a qualidade de vida delas.

E para exemplificar a interação de educação financeira com indicadores de qualidade de vida, logo após as aulas de discussão sobre do tema, foi feita uma pesquisa simples através do google formulário com seis questões relacionadas a real preocupação a respeito de saber lidar com o dinheiro, qualidade de vida, bem como os pontos que os alunos almejam para sua vida e de suas famílias. O formulário foi respondido por 59 estudantes com faixa etária entre 16 e 54 anos.

Um dos pontos explorados pela pesquisa foi o que representaria qualidade de vida para eles, foram elencadas as seguintes opções: adquirir casa própria, fazer compras, lazer, ter tempo livre, ter plano de saúde e viajar. E os resultados obtidos foram os seguintes:

Quais itens abaixo representam qualidade de vida para você?

59 respostas

Gráfico 1: Qualidade de vida

Fonte: Próprio autor

Veja que os itens mais almejados foram adquirir casa própria, lazer e viajar. Entretanto em contrapartida quando ser foi questionado se a pessoa utiliza alguma planilha de controle e programação de gastos a resposta foi que 62,7% das pessoas não utilizam.

Você utiliza alguma planilha para controle e programação de seus gastos?

59 respostas

Gráfico 2: Planilha de controle de gastos

Fonte: Próprio autor

Controle de gastos é um dos pontos principais para se ter uma boa educação financeira pessoal e familiar eficaz. Mas, como pode ser visto, não é utilizado com a frequência que deveria pelas pessoas, abaixo segue os percentuais das respostas quando foi questionado o hábito de anotar o que se gasta, segundo o curso “Como gastar conscientemente” da FGV online anotar tudo o que gasta é um hábito que ajuda e muito você a não perder o controle de para onde vai seu dinheiro. Porém, na pesquisa apenas 16,9% das pessoas anotam tudo o que gastam.

Você costuma anotar o que gasta?

59 respostas

Gráfico 3: Hábito de anotar o que gasta

Fonte: Própria autor

Além disso, quando o assunto é endividamento, segundo o sindicado do Fecomércio, o cartão de crédito continua como o maior protagonista no cenário de endividamento e foi utilizado por 72,6% dos devedores em setembro de 2021, alta de 1,3 pontos percentuais em relação a agosto do mesmo ano. Na sequência dos tipos de dívidas mais recorrentes estão o financiamento de carro (14,2%), carnês (13,4%), crédito pessoal (11,9%), financiamento de casa (10,9%) e cheque especial (8,6%). O destaque do mês ficou por conta do item Carnês, que apresentou queda acentuada de 2,9 pontos percentuais em relação ao mês de agosto. (FECOMERCIO, 2021).

Entretanto na pesquisa quando foi questionada a frequência que é utilizado o cartão pouco mais da metade diz que utiliza com frequência, como pode ser visto no gráfico abaixo:

Você utiliza cartão de crédito com frequência?

59 respostas

Gráfico 4: Utilização de cartão de crédito

Fonte: Próprio autor

E mais, foi questionado também se os alunos costumam utilizar a opção de pagar o mínimo do cartão, que é uma grande armadilha e 33,9% tiveram sim que pagar o mínimo, conforme gráfico abaixo:

Já aconteceu de precisar pagar o mínimo do cartão de crédito?

59 respostas

Gráfico 5: Mínimo do cartão

Fonte: Próprio autor

Ainda nessa pequena pesquisa foi questionado se dinheiro costuma ser uma preocupação diária para a pessoa, e 39% disseram que sim, ou seja, o dinheiro está afetando a tranquilidade das pessoas e por consequência da sua qualidade de vida, conforme gráfico:

Dinheiro e pagar contas costuma ser uma preocupação diária para você?

59 respostas

Gráfico 6: Preocupação com dinheiro

Fonte: Próprio autor

Conforme mencionado anteriormente essa foi uma pesquisa qualitativa simples, apenas para demonstrar que essa escassez, e até mesmo falta de

interesse, e de conhecimento a respeito de educação financeira é algo que está presente em nosso cotidiano e que pode ser demonstrado através de uma pesquisa simplista como esta.

Contudo ficou claro que ter conhecimentos financeiros pessoais e familiar é um meio importantíssimo de se adquirir qualidade de vida, até mesmo o SEBRAE órgão especializado a apoio de micro e pequenas empresas criou uma cartilha denominada “PESSOA FÍSICA – Planejamento e Controle Financeiro Pessoal” onde ele afirma “O princípio da Educação financeira é: saber como ganhar, gastar, poupar e investir seu dinheiro para melhorar a sua qualidade de vida.” (SEBRAE Bahia, 2013).

Considerações finais

O presente artigo teve o propósito de demonstrar a importância da relação entre qualidade de vida e a educação financeira pessoal e familiar no atual sistema econômico que estamos inseridos. Assim como mostrar a importância desses conhecimentos financeiros para se ter uma vida tranquila e estável.

No início foi exposta uma contextualização do assunto do artigo e em seguida definições pertinentes para que com elas fosse possível entender o conteúdo do artigo no decorrer dos assuntos. Posteriormente foi apresentada uma pequena descrição da metodologia usada para o desenvolvimento do artigo, que se trata de pesquisas exploratórias, dados e pesquisa de campo.

A fim de se entender a relevância desse artigo foi exposto a importância do termo educação financeira pessoal atualmente apresentando dados estatísticos sobre como a falta desse conhecimento está afetando a vida das pessoas.

Foi apresentado também o que vem a ser qualidade de vida, mesmo com toda a sua subjetividade, e quais os indicadores que foram desenvolvidos no decorrer dos anos para mensurar esse termo tão mencionado atualmente.

Por fim foi relacionado a conquista de qualidade de vida com a prática dos ensinamentos da educação financeira pessoal a partir de dedução de fatos, bem como, para embasar, resultados de uma pesquisa qualitativa de campo.

Conclui-se que há sim uma ligação entre as práticas da educação financeira pessoal com a qualidade de vida sendo o primeiro um meio ou uma ferramenta de se chegar à segunda, dentro do sistema econômico capitalista que estamos inseridos.

Referências

CAMPOS, Marcelo Bergamini et al. **Educação financeira na matemática do ensino fundamental: uma análise da produção de significados**. 2012.

CHIAVENATO, Idalberto. **Introdução à teoria geral da administração**. Elsevier Brasil, 2003.

ESTRATÉGIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA, **No Brasil**, Disponível em: < <http://www.vidaedinheiro.gov.br/pagina-23-no-brasil.html> > Acesso em janeiro de 2023

FECOMERCIO, **Cartão de crédito é o vilão do endividamento das famílias paulistanas e proporção chega a 72,6% em setembro**, Disponível em: <<http://www.fecomercio.com.br/noticia/cartao-de-credito-e-o-vilao-do-endividamento-das-familias-paulistanas-e-proporcao-chega-a-72-6-em-setembro-1> > Acesso em Janeiro de 2023

HERCULANO, Selene C. et al. A qualidade de vida e seus indicadores. **Ambiente & Sociedade**. Ano I, n. 2, p. 10, 2000.

LONDON CAPITAL, Qual a importância da educação financeira da sua vida?, Disponível em: < <http://londoncapital.com.br/educacao-financieira/qual-importancia-da-educacao-financieira-para-sua-vida/> > Acesso em Janeiro de 2023

NICHELE, Luciano Soares. **A análise dos indicadores de Qualidade de Vida no Trabalho**: estudo de caso da Agência Y. 2011.

NOBRE, Moacyr Roberto Cucê. Qualidade de vida. **Arq Bras Cardiol**, v. 64, n. 4, p. 299-300, 1995.

SAVOIA, José Roberto Ferreira; SAITO, André Taue; SANTANA, F. de A. Paradigmas da educação financeira no Brasil. **Revista de Administração pública**, v. 41, n. 6, p. 1121-1141, 2007.

SEIDL, Eliane Maria Fleury; ZANNON, Célia Maria Lana da Costa. Qualidade de vida e saúde: aspectos conceituais e metodológicos. **Cad saúde pública**, p. 580-588, 2004.

TADIN, Ana Paula et al. O conceito de motivação na teoria das relações humanas. **Maringá Management**, v. 2, n. 1, 2006.